

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırían Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği Kullanılması Hakkında Görüşleri¹

Zeynep Yalınalp
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Cezmi Ünal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin optik konusunun öğretiminde yavaş geçişli animasyon tekniği kullanılması hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada genel olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak için optik konusunda yavaş geçişli animasyon uygulamaları yapıldıktan sonra on beş 7. sınıf öğrencisi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 7. sınıf öğrencilerine yavaş geçişli animasyon tekniğinin kullanılması sürecinde yapılan uygulamaların, karşılaşılan sorunların ve verilebilecek önerilerin ortaya çıkarılmasına yönelik verilerin elde edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın bulguları genel olarak şu şekilde ifade edilebilir. Öğrencilerin grupta çalışma konusundaki isteklerine göre ikiye ayrıldıkları görülmektedir. Aynı şekilde yavaş geçişli animasyon tekniğinin kullanılması konusunda da öğrenciler ikiye ayrılarak bir kısmı bu tekniği kullanmayı isterken diğer kısım ise soru çözümünü tekniğini kullanma taraftarı olduklarını ifade ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yavaş geçişli animasyon, optik, fen bilgisi eğitimi, 7. sınıf

7th Grade Students' Opinions about Using Slow Animation Technique in Teaching Optics

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of 7th grade students about using slow animation technique in teaching optics. In this research, qualitative research method was generally used. To collect data, interviews were held with fifteen 7th grade students after slow animation applications on optics were made. The interviews were conducted with the aim of obtaining data to reveal the applications made, problems encountered and suggestions that could be given during the use of slow animation technique to 7th grade students. The findings of the study can be generally expressed as follows. It is seen that students are divided into two according to their desires to work in groups. Likewise, it is seen that the students are divided into two regarding the use of slow animation technique, some of them want to use this technique, while the other part states that they are in favor of using the question solving technique.

Keywords: Slow animation, optics, science education, seventh grade

¹ Bu makale birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden oluşturulmuştur.

Giriş

Anlatılan konunun daha kalıcı ve etkili öğretilmesi amacıyla kullanılan araçlardan biri olan animasyon; soyut halde olan konuların ve kavramların birkaç fotoğrafı art arda getirerek ve hızlandırılarak gösterilmesiyle somut hale getirilmiş olan, konu veya kavramların gerçekleşme biçimini görsel halde ortaya konularak öğretilmesinde kullanılan ve diğer adıyla canlandırma olan bir kavramdır (Uzun, 2015). Türk Dil Kurumu'na göre ise Fransızcadan dilimize geçen animasyon kavramı "Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi" şeklinde tanımlanmaktadır.

Yavaş geçişli animasyon kavramına bakıldığında ise slow (yavaş) ve animation (animasyon) kavramlarından türemiş yeni bir kavram olduğu görülmektedir (Hoban, 2007; Pak, 2020). Ayrıca bu kavram Slow Animation (Yavaş Canlandırma) ifadesi kısaltılarak Slowmation şeklinde de kullanılmaktadır (Hoban ve Nielsen, 2010; Uzuner, 2018). Animasyon oluşturmaya karmaşık bir süreç olmaktan çıkarıp, öğrencilerin de animasyon oluşturabilmelerine imkan tanıyan bu yavaş geçişli animasyon tekniğinin kurucusu ise Avusturyalı Prof. Garry Hoban'dır (Hoban, 2007; E. Ekici, F. Ekici, 2011).

Öğretim faaliyetlerini öğrencinin aktif katılımıyla gerçekleştirmek amacıyla animasyon çalışmaları yapılırken öncelikli olarak kil animasyon yönteminden yararlanılsa da bu kil animasyon tekniğiyle animasyon yapımının daha zor olması nedeniyle öğrencilerin animasyon uygulamasında zorlanması yavaş geçişli animasyon tekniğinin iyileştirilmesine sebebiyet vermiştir (Hoban, 2007; Uzuner, 2018).

Kağıt veya oyun hamuru gibi başka malzemeler kullanılarak modellerinin yapılmasının ardından animasyon oluşturulabilmesi için hazırlanmış olan modellerin art arda gelecek şekilde düzenli sıralı hareketlerini gösteren fotoğrafların meydana getirilip, bu fotoğrafların video programına konulması ile yavaş geçişli animasyon tekniği ilk olarak uygulanmıştır (Kervin, 2007; Pak, 2020). Yavaş geçişli animasyon tekniğinin kullanılmasının altında yatan asıl amaç bilimsel kavramların açık, anlaşılır bir şekilde ve yavaş yavaş verilerek anlaşılabilirliğinin artırılabilmesini sağlamaktır. Kil ve diğer bilgisayar animasyonlarından farklı olarak saniyede gösterilmiş olan fotoğrafın sayısının azlığı en önemli farkıdır (Hoban, 2007; Çakır ve Uzuner, 2019).

Öğretim programlarının amaçları arasında bilimsel süreç becerilerini ve diğer yaşam becerilerini kazanmış, bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı gelişimlerini tamamlamış bireyler yetiştirme bulunmaktadır (MEB, 2018). Öğretim programlarında hem grupla hem de yaparak yaşayarak öğretimin gerçekleştirilmesinde bu tekniğe yer verilmesi, program amaçlarını gerçekleştirmede destekler nitelikte bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yavaş geçişli animasyon tekniği kullanılarak yapılan öğretim faaliyetleri sonucunda bu tekniğin yaparak yaşayarak gerçekleştirilmesi öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve akran öğretimini sağlayarak, akademik başarılarına olumlu yönde etki edebilmektedir.

Yavaş geçişli animasyon tekniğinin soyut konu ve kavramların zihinde modellenerek konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı (Uzun, 2015); konuların anlatılmasında ve anlaşılmasında daha etkili olduğu söylenebilmektedir (Uzun ve Karaman, 2015). Bilindiği üzere fen konularının büyük çoğunluğu soyut konulardan oluşması sebebiyle bu tekniğin; fen konularının çoğunluğu üzerinde çalışılıp, sonuçlarının ortaya konulması hem öğretmenlerin

daha verimli ve kalıcı öğretme işlevini yerine getirebilmesine olanak sağlayacağı hem de öğretmen adaylarına yol gösterilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem

Bu araştırmada 7. sınıf öğrencilerinin optik konusunun öğretiminde yavaş geçişli animasyon tekniği kullanılması hakkındaki görüşlerini almak için nitel araştırma yöntemi altında yer alan veri toplama tekniklerinde görüşme kullanılmıştır. Görüşme, araştırmada cevabı aranılan sorular çerçevesinde ilgili kişilerden verilerin toplaması şeklinde tanımlanabilir. Görüşme belirli bir araştırma sorusu hakkında veya belirli araştırma konusu hakkında derinlemesine bilgi sunar (Büyüköztürk ve ark., 2019). Bu çalışmada görüşme, 7. sınıf öğrencilerine yavaş geçişli animasyon tekniğinin kullanılması sürecinde yapılan uygulamaların, karşılaşılan sorunların ve verilebilecek önerilerin ortaya çıkarılmasına yönelik verilerin elde edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Görüşmeler yapılmadan öncesinde sorulacak olan sorular planlanarak görüşme formu oluşturulmuştur. Ayrıca bu görüşmeler her bir öğrenci ile 5-10 dk sürmüş olup gönüllü olan öğrenciler arasından rastgele seçilmiş olan 15 öğrenci ile yapılmış olup görüşmeler görüşülen öğrenciden izin alınarak kaydedilmiş daha sonrasında doküman haline getirilip ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Çalışma öncesinde, öğrencilere yavaş geçişli animasyon tekniğine dair bilmeleri gereken bilgiler verilmiş olup bu tekniğe ilişkin daha önceki yapılmış olan çalışmalardan örnekler gösterilmiştir. Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinin ilk bölüm başlığı olan "Işığın Soğurulması" bölümü konuları öğrencilere anlatılmıştır. Devamında ise yavaş geçişli animasyon tekniği anlatılarak uygulaması yapılmıştır. Ardından Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinin ikinci bölüm başlığı olan "Aynalar" bölümü konuları anlatılıp yavaş geçişli animasyon tekniği bu konular için de yapılmıştır. Daha sonrasında Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinin son bölümü olan "Işığın Kırılması ve Mercekler" konuları anlatılarak son kez yavaş geçişli animasyon tekniği bu konular için de uygulanmıştır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından yavaş geçişli animasyon tekniğine dair gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Bulgular

Yavaş geçişli animasyon tekniğinin ardından yapılmış olan mülakat sonucunda elde edilmiş olan verilerin oluşturduğu dokümanlar incelendiğinde, öncelikli olarak öğrencilerin grupla çalışma konusundaki isteklerine göre ikiye ayrıldıkları görülmektedir. Aynı şekilde yavaş geçişli animasyon tekniğinin kullanılması konusunda da öğrenciler ikiye ayrılarak bir kısmı bu tekniği kullanmayı isterken diğer kısım ise soru çözümü tekniğini kullanma taraftarı olduklarını ifade ettikleri görülmektedir.

Genel olarak öğrencilerin yavaş geçişli animasyon tekniğini sevmiş olduklarını ifade etmelerine rağmen soru çözümü tekniğini kullanmak isteyen öğrencilerin yavaş geçişli animasyon tekniğini kullanma istememe sebepleri şu şekilde sıralanabileceği görülmektedir: Çok zaman almış olması, kullanılmış olan malzemeler (renkli kağıt ve kalemler, oyun hamurları) nedeniyle bu tekniği çocuksu bulmuş olmaları, bir sene sonrasında lise giriş sınavına girecek olmaları nedeniyle bu doğrultuda çalışmak istemeleri, farklı derslerine giren birçok öğretmenlerinin onları bu yönde yönlendirmeleri.

Soru çözüm tekniğini kullanmayı isteme sebeplerinden biri olmasıyla beraber yavaş geçişli animasyon tekniğinde oyun hamuru kullanılıyor olmasının; öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmuş olduğunu ve kalıcı öğrenmelerinde etkili olduğunu ifade

ettikleri görülmüştür. Ancak kendilerinin oyun hamuru oynayacak yaşları geçtiğini düşünüyor oldukları ve bu nedenle de daha küçük yaşlardaki öğrencilere daha alt sınıflarda 5 ve 6. sınıflar ve daha alt sınıflarda uygulanmasının daha iyi olabileceğini ifade etmiş oldukları görülmektedir. Ayrıca çok zaman aldığını ve zahmetli olmasına rağmen grupça çalışmanın güzel olduğu da ifadeleri arasında yer almaktadır.

Farklı bir sonuç olarak görüşmeye katılan öğrencilerin grupla veya bireysel olarak çalışma konusunda 7 öğrencinin grupla, 7 öğrencinin bireysel ve 1 öğrencinin bu hususta kararsız kalması ile görüş ayrılığına sahip oldukları görülmektedir. Bu sonucun sebebi incelendiğinde ise öğrencilerin görüşlerine binaen grup içerisinde yaşamış oldukları küçük sorunların olması ve katılım gösteren öğrencilerin bireysel çalışmaya daha yatkın olmaları gösterilebilmektedir.

Aşağıda bu bulgulara ilişkin bazı öğrenci görüşlerine dair ifadelerinden alıntılara yer verilmiştir:

“Soru çözümünü her zaman yapabiliriz. Ama hani böyle sınıf ortamında arkadaşlarınla beraber gidip de elinle yapabileceğin bir uygulamayı pek sık bulamazsın. O yüzden aramızdaki ilişkiyi de güçlendirdiği için bence soru çözmek kendi içerisinde düşünmek yerine başka insanlarla böyle beyin fırtınası yaparak kendi düşünce alanını da genişletmek gibi bir imkan da sunduğu için bence soru çözmekten daha etkiliydi.”

“Bence birazcık daha düşük yaşlarda yapılırsa daha verimli bir şey alabiliriz diye düşünüyorum çünkü hani ergenlik çağındayız ve pek ciddiye almayanlar oldu gördüm. O yüzden biraz daha hani böyle 5 veya 4. sınıf çevresindeki kişilere uygulansaydı daha verimli bir uygulama olurdu.”

Ayrıca öğrenciler yavaş geçişli animasyon tekniğinin hangi derslerde kullanmak isteyecekleri sorulduğunda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen, coğrafya ve matematik derslerinde kullanılabileceğini söylerken çoğunlukla matematik ve fen dersinde kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.

Fen dersinde ise hangi konular üzerinde bu tekniği kullanmak isteyebilecekleri konusunda ise;

- Mayoz - Mitoz Bölünme
- Bitkilerde Üreme
- Elektrik Devreleri
- Aynalar - Işığın kırılması
- Güneş Sistemi
- Üreme, Büyüme ve Gelişme

Konularında bu tekniğin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.

Aşağıda bu bulgularla ilişkili bazı öğrenci görüşlerine dair ifadelerinden alıntılara yer verilmiştir:

“Bence sosyal bilgiler dersinde kullanılabilir. İki bu dağları, kırsal alanları falan yapmak için güzel olabilir.”

“İki şey mesela gezegenler onlarda güzel olabilir. Hücreler.”

“İki Türkçede o fiilleri falan belki daha faydalı olabilir.”

“Fen için üreme, büyüme, gelişme. Güneş sistemleri falan olabilir. Daha başka bilmiyorum.”

Diğer bir bulguya bakıldığında öğrencilerin konuya ilişkin yapmış oldukları çizimlerinde ve ifadelerinde hatalı çizim ve ifadelerinin olduğu görülmektedir. Bu ifade ve çizimlerin kavram

yanılgısı olup olmadığının anlaşılabilmesi için öğrencilere çizimleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Öğrenci cevaplarından yola çıkılarak öğrencilerin konuya ilişkin kavram yanılgısına sahip olmadıkları ancak adi hatalara sahip oldukları görülmüştür. Bu bulguya ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Verilmiş olan taslak örneklerine bakıldığında öğrencilerin taslak hazırlama aşamasında bazı hatalara sahip oldukları görülmektedir. Ancak yavaş geçişli animasyon tekniğinin diğer basamaklarında veya animasyon sonrasında mevcut olan bu hataları gidermiş oldukları görülmektedir. Örneğin:

Şekil 1

Yukarıda Şekil 1’te verilmiş olan taslaklardan biri yer almaktadır. Bu taslağa göre taslağı hazırlayan öğrenciler kalın kenarlı mercekte ışığın kırılmasını anlatmak istemektedirler. Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel olacak şekilde gelen ışınlar uzantısı odak noktasından geçecek şekilde kırılarak dağılırlar. Öğrencilerin hazırlamış oldukları bu taslakta ise kırılan ışınların uzantısı odak noktasından geçmemekle birlikte odak noktasından geçen uzantılar gelen ışınların ucuna çizilerek hatalı bir çizimin yapılmış olduğu görülmektedir. Bu hatalı çizimin, yanlış bilgiden veya bir hatadan kaynaklı mı yoksa kavram yanılgısı mı olduğunun anlaşılabilmesi için öğrenciler modelleme aşamasına geçmeden önce taslaklar incelenirken hatalı çizime ilişkin sorular sorulmuş ve öğrencilerin bu hatada ısrar etmedikleri, hatalı çizim yapmış olduklarını kabul ettikleri gözlemlenmiştir. Daha sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde bu taslağa binaen hazırlanmış olan animasyonda ve öğrencilerin ifadelerinde bu hatalarının ortadan kalktığı görülmüştür.

Şekil 2

Yine Şekil 2’te verilmiş olan taslaklardan diğeri yukarıdaki yer almaktadır. Bu taslakta ise öğrenciler, mercekte görüntü oluşumu anlatmak istediklerini ifade etmişlerdir. Ancak hazırlamış oldukları bu taslakta merceğin ince kenarlılığı yoksa kalın kenarlı bir merceğin olduğu anlaşılacak şekilde birlikte yapmış oldukları çizime göre oluşan görüntü ile gerçeği arasında farklılıklar olduğu görülmektedir.

İnce kenarlı mercekte bir cismin görüntüsü; cismin boyundan büyük ve düz; cismin boyundan küçük ve ters; cismin boyuna eşit boyda ve ters; cismin boyundan büyük ve ters olabilir. Kalın kenarlı mercekte ise görüntü daima düz ve cismin boyundan küçüktür. Bu taslak incelendiğinde ise görüntü ters, küçük ve eksik çizilmiş olduğu görülmektedir. Yani bu taslakta öğrencilerin görüntünün ters oluşu nedeniyle ince kenarlı merceği çizdikleri söylenebilir. Ancak her iki mercekte de oluşan görüntüde farklılıklar olmaz sadece boyutları ve ters veya düz olmaları değişebilir. Bu taslakta ise görüntüde eksiklikler mevcuttur. Bu nedenle modelleme aşamasına geçilmeden önce taslaklar incelenirken taslağa binaen sorulan sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak öğrencilerin kavram yanlışlığına sahip olmadığı ancak dikkatsizlikten kaynaklı çizimde hata yaptıkları görülmüştür. Ayrıca hazırlamış oldukları model ve animasyonlara bakıldığında bu hatanın olmadığı gözlemlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Yapılmış olan görüşme sonucunda öğrencilerin uygulamayı grupla çalışma ve bireysel çalışma isteklerine bağlı olarak ikiye bölündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu ikiye bölünmenin sebepleri olarak öğrencilerin daha çok bireysel çalışmaya yatkın olmaları sebebiyle ve grup içinde çıkan küçük çatışma ve anlaşamama sorunları gösterilebilir. Ancak grupla çalışmanın faydalarından biri olan akran öğretiminin hataların ve eksikliklerin giderilmesinde olumlu etki ettiği sonucuna ulaşıldığını göz önüne alırsak grupla çalışmanın daha avantajlı olduğunu diğer küçük anlaşmazlıkların göz ardı edilebilecek düzeyde olduğu söylenilebilir.

Ayrıca 15 öğrenciden 5’inin bu yavaş geçişli animasyon tekniğinin kullanılması yerine soru çözümü yapmak istedikleri görülmektedir. Bu ayrışmanın sebepleri olarak da öncelikli olarak sınav sistemine yönelik çalışma istekleri ve diğer öğretmenlerin bu şekilde yönlendirmeleri gelmekle beraber uygulamanın zaman alması, emek istemesi ve kullanılan malzemeler nedeniyle çocuksu bulunması sebebiyle böyle bir sonuca ulaşılmış olduğu ifade edilebilir. Çalışılan öğrencilerin öğretmen merkezli bir öğretime alışkın olmaları ve grupla çalışarak öğrenmeye yatkın olmamaları bu sonuçları destekler niteliktedir. İlâveten tekniğin eğlenceli bulunmasına rağmen zaman almış olması görüşü elde edilmiştir. Benzer şekilde Uzuner (2018) ve Uzuner ve Çakır (2019) yedinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirmiş olduğu görüşme sonucunda yavaş geçişli animasyon tekniğiyle işlemiş oldukları derslerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve eğlenceli olduğunu ancak tekniğin zaman aldığı görüşünü elde etmiştir.

Aynı zamanda Hoban, McDonald, Ferry ve Hoban (2009), yavaş geçişli animasyon tekniğinin öğrenciler tarafından ilgi çekici olduğu ve tekrar yapmak istediklerini tespit etmişlerdir. Uzun ve Karaman (2015), fen bilgisi öğretmen adayları ile yapmış olduğu çalışma sonucunda yavaş geçişli animasyon tekniğinin özellikle zor anlaşılacak konuların öğretilmesinde etkisinin olacağı görüşünü ortaya koymuştur.

İlgili literatüre bakıldığında yavaş geçişli animasyon tekniğinin avantajları arasında görülen okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan eğitim kademelerinden hepsinde kullanılabilmesi (Hoban, 2007; Hoban, Ferry, Konza & Vialle, 2007; Macdonald ve Hoban, 2009; E. Ekici ve F. Ekici, 2011; Uzuner, 2018; Tecimer Altınel, 2018) sonucuna zıt olarak yapılmış olan çalışmada; öğrenciler oyun hamuru kullanılması nedeniyle bu tekniği çocuksu bulmuş daha alt kademelere uygulanmasının daha iyi olabileceği düşüncesini savundukları görülmüştür.

Kaynakça

Büyükoztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2019). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

Ekici, E., & Ekici, F. (2011). Fen eğitiminde bilişim teknolojilerinden faydalanmanın yeni ve etkili bir yolu: yavaş geçişli animasyonlar. *Elementary Education Online*, 10(2).

Hoban, G., McDonald, D. C., Ferry, B. & Hoban, S. (2009). *Simplifying animation with slowmation. to encourage preservice teachers' science learning and teaching*. EDMEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications.

Hoban, G. (2007). Using slowmation to engage preservice elementary teachers in understanding science content knowledge. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 7(2), 1-9.

Hoban, G. F., Ferry, B., Konza, D., & Vialle, W. (2007). *Slowmation: Exploring a new teaching approach in primary science classrooms*. Paper presented at the Australian Teacher Education Association, University of Wollongong.

McDonald, D. & Hoban, G. (2009). Science knowledge gained through the use of Slowmation. *The International Journal of Learning*. 16 (6).

Tecimer Altinel, Z. (2018). *Fen bilimleri dersinde yavaş geçişli animasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisi*. Yayımlanmamış yüksek lisan tezi , Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Uzun, E , Karaman, İ . (2015). *Slow Motion Animasyon Tekniği ile Fotoelektrik Olay Konusunun Modellenmesi ve Öğrenci Görüşleri*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (2) , 211-226.

Uzun, N., & Keleş, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20, 313-327.

Uzuner, Ö. N. (2018). *Yavaş geçişli animasyon tekniğinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik başarıları, bilimsel düşünme becerileri ve hedef yönelimleri üzerine etkisi*. Yayımlanmamış yüksek lisan tezi, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.

Uzuner, Ö. N., & Çakır, R. (2019). Yavaş geçişli animasyon tekniğinin öğrencilerin başarıları, bilimsel düşünme becerileri ve hedef yönelimleri üzerine etkisi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 8(2), 323-341.